

Nº 0544

ANATOMIA CIRÚRGICA DO TRIÂNGULO DE CALOT: IMPLICAÇÕES PARA A COLECISTECTOMIA

Carolina Sena Vieira¹, João Pedro Tomich¹, Sóstenes Silva de Oliveira²

1. Curso de Medicina da Faculdade Atenas, Porto Seguro, Bahia BA, Brasil.

2. Professor: Anatomia Humana, Anatomia Topográfica e Orientador do Departamento de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade Atenas, Porto Seguro, Bahia BA, Brasil.

Autor correspondente: kaahvieira.si@gmail.com

Introdução: A colecistectomia é amplamente realizada, com a técnica laparoscópica preferida por sua menor invasividade. A correta identificação do Triângulo de Calot, formado pelo ducto cístico, ducto hepático comum e borda inferior do fígado, é essencial para evitar complicações, como lesões no ducto biliar comum, que ocorrem devido à má visualização anatômica. O conhecimento detalhado das variações anatômicas é crucial para a segurança cirúrgica.

Objetivo: Analisar a anatomia cirúrgica do Triângulo de Calot, suas variações e implicações clínicas na colecistectomia, principalmente em cirurgias laparoscópicas realizadas por profissionais menos experientes, buscando reduzir complicações iatrogênicas, através de uma revisão da literatura. **Método:** Com base em artigos científicos do PubMed e da SciELO, realizou-se uma pesquisa a partir do Descritores em Ciências da Saúde DeCS: “colecistectomia”, “procedimentos laparoscópicos”, “complicações biliares” entre os anos de 2014 a 2024. Serão priorizados estudos que abordem variações anatômicas, complicações cirúrgicas e técnicas laparoscópicas, incluindo casos clínicos e revisões de complicações iatrogênicas em cirurgias realizadas por profissionais menos experientes. A análise comparativa dos estudos fornecerá uma síntese crítica das melhores práticas para aumentar a segurança cirúrgica e minimizar riscos. **Resultado:** A análise destacou que variações anatômicas no Triângulo de Calot, como ductos císticos aberrantes e artérias acessórias, ampliam o risco de lesões biliares e vasculares durante a colecistectomia. A confusão entre o ducto cístico e o colédoco é uma das principais causas de complicações, como feridas cirúrgicas no ducto biliar comum e sangramento intraoperatório. Perfurações da vesícula biliar também podem ocorrer, os quais resultam em extravasamento de cálculos e bile. A inexperiência cirúrgica é um fator relevante para esses obstáculos, mas variações anatômicas podem afetar até cirurgiões experientes, o que torna o conhecimento anatômico detalhado crucial para o sucesso do procedimento. **Conclusão:** Em síntese, o conhecimento das variações anatômicas do Triângulo de Calot é essencial para prevenir complicações durante a colecistectomia, especialmente em cirurgias laparoscópicas realizadas por profissionais menos experientes. A compreensão detalhada da anatomia cirúrgica melhora a segurança e minimiza os riscos operatórios.

Descritores: Colecistectomia. Triângulo de Calot. Variações anatômicas. Segurança cirúrgica.